

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Salihova Venera Karimjanovna

**TELEGRAM OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOY TARMOQLARDA
YANGI ALOQA VOSITASI SIFATIDA**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL